

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

MOBIL ILOVALARNI YARATISH TILLARI VA TEXNOLOGIYALARI

Rustamova Nilufar Abduvohid qizi

Andijon mashinasozlik instituti, 4-bosqich talabasi

Yuldashev Mirzohidjon Maxmudjonovich

Andijon mashinasozlik instituti assistenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada eng mashhur mobil operatsion tizimlar, mobil qurilmalarga dasturiy vositalar yaratish uchun platformalar va ular haqida tushunchalar yoritilgan. Java va python dasturlash tillari haqida keng malumotlar keltirib o'tilgan. mobil ilovalarni yaratishda foydalaniladigan eng mashhur dasturlash tillari va texnologiyalari haqida umumiy ma'lumotlarni taqdim etadi. Maqola JavaScript, Node.js, Swift, Objective-C, Python kabi dasturlash tillarini va ularning mobil ilovalarni yaratishda qanday foydali bo'lishi mumkinligini tahlil qiladi. Ayni paytda, texnologiyalardagi so'nggi yangilanishlar va ularni o'rganish uchun yo'llar haqida ma'lumot beradi. Annotatsiya mobil ilovalarni yaratish sohasida yangi bilimlar va ko'nikmalar olish uchun yaxshi bir boshlang'ich nuqtani taqdim etadi. Python nisbatan kam kalit so'zlar, oddiy tuzilish va aniq belgilangan sintaksisga ega. Bu o'rganuvchini qisqa vaqt ichida yodlab olish imkonini beradi. Python kodi juda aniq va ko'zga ko'rinadigan bo'ladi.

Kalit so'zlar: Mobil operatsion tizimlar, dasturiy vositalar, Desktop Applications, Mobile Applications, Python.

LANGUAGES AND TECHNOLOGIES FOR CREATING MOBILE APPLICATIONS

Rustamova Nilufar Abduvohid qizi

4th year student at Andijan Mechanical Engineering Institute.

Yuldashev Mirzokhidzhon Makhmudzhonovich

Assistant at Andijan Mechanical Engineering Institute

Annotation. This article covers the most popular mobile operating systems, platforms for creating software tools for mobile devices, and concepts about them. Extensive information on Java python programming

languages has been cited. The article analyzes programming languages like JavaScript, Node.js, Swift, Objective-C, Python and how they can be useful in creating mobile applications. At the same time, it provides information about the latest updates in technologies and ways to learn them. Abstract provides a good starting point for acquiring new knowledge and skills in the field of mobile application development. Python has relatively few keywords, simple structure and well-defined syntax, which allows the learner to memorize in a short time. Python code will be very clear and visible.

Keywords: *Mobile operating systems, software tools, Desktop Applications, Mobile Applications, Python.*

Kirish. Mobil operatsion tizimlar – bu mobil qurilmalar (smartfonlar, tabletlar PDA(Personal digital assistant) va boshqa mobil qurilmalar) ni boshqarish uchun mo'ljallangan tizimlar hisoblanadi.

Mobil operatsion tizimlar ikkita asosiy platforma ya'ni "user-facing" dasturiy ta'minot platformasi va qurilmalarni boshqarish uchun mo'ljallangan quyi sathdagi real-vaqt operatsion tizimidan iborat bo'ladi.

Eng mashhur mobil operatsion tizimlarni quyidagilarni kiritish mumkin:

Android, Google tomonidan ishlab chiqilgan va dunyoda eng keng tarqalgan mobil operatsion tizim hisoblanadi. Uning asosiy foydalanuvchi interfeysi Material Design deb nomlanadi. Android ilovalarini Java, Kotlin yoki C++ dasturlash tillari bilan yaratish mumkin.

iOS, Apple tomonidan ishlab chiqilgan mobil operatsion tizim hisoblanadi. Bu tizim yalnizgina Apple qurilmalari (iPhone, iPad, iPod Touch) da ishlaydi. iOS ilovalarini Swift yoki Objective-C dasturlash tillari bilan yaratish mumkin.

Mobil qurilmalarga dasturiy vositalar yaratish uchun platformalar.

Java yuqori darajada himoyalangan va obyektga yo'naltirilgan dasturlash tilidir.

Javaning o'zini maxsus bajarilish muhiti – platformasi mavjud (JRE – Java Runtime Environment).

Javadan qayerda foydalaniladi?

Sun firmasining ma'lumotlariga qaraganda 3 mlrd. atrofidagi qurilmada Javadan foydalaniladi.

Masalan:

- Shaxsiy kompyuter dasturlari (Desktop Applications) – acrobat reader, mediaplayer, antiviruslar va h.k.;
- Veb dasturlar;
- Korxonatashkilotlar dasturlari (Enterprise Applications) – bank yoki ishlab chiqarishga oid dasturlar;
- Mobil dasturlar;
- Smart kartalar;
- Robotlar;
- O'yinlar.

Nomi	Dasturlash tili
Android	Java, qisman C/C++
BlackBerry	Java
iOS SDK	Objective – C, Objective Pascal
Java ME	Java
Windows Phone (WP)	Visual C++, Visual C#, Visual Basic
Marmalade	C/C++
Python	Python
Firefox OS	HTML5, CSS, JavaScript
...	...

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. "Python dasturlash tilini o'rganish: Qanday boshlash?" - Bu maqola Python dasturlash tilini o'rganishni boshlash uchun qanday yo'llar borligini tahlil qiladi.

"Mobil ilovalarni yaratishda Flutter va React Native: qaysi birini tanlash lozim?" - Bu maqola Flutter va React Native texnologiyalarini solishtirib, ularning foydali va zararli tomonlarini tahlil qiladi.

"Mobil ilovalarni yaratishda Kotlin va Java: qaysi birini tanlash lozim?" - Bu maqola Kotlin va Java dasturlash tillarini solishtirib, ularning mobil ilovalar yaratishda qanday foydali bo'lishi mumkinligini tahlil qiladi.

"Mobil ilovalarni yaratishda UI/UX dizaynning ahamiyati" - Bu maqola mobil ilovalarni yaratishda dizaynning ahamiyatini va foydali dizayn prinsiplarini tahlil qiladi.

"Web ilovalarni yaratishda JavaScript va Node.js: qaysi birini tanlash lozim?" - Bu maqola JavaScript va Node.js dasturlash tillarini solishtirib, ularning web ilovalarni yaratishda qanday foydali bo'lishi mumkinligini tahlil qiladi.

"Mobil ilovalarni yaratishda Swift va Objective-C: qaysi birini tanlash lozim?" - Bu maqola Swift va Objective-C dasturlash tillarini solishtirib, ularning iOS platformasi uchun mobil ilovalarni yaratishda qanday foydali bo'lishi mumkinligini tahlil qiladi.

"Python dasturlash tilida data analitikasi: Asosiy konseptlar va amaliy mashg'ulotlar" - Bu maqola Python dasturlash tilini ishlatib, data analitikasini o'rganishning asosiy konseptlarini va amaliy mashg'ulotlarni tahlil qiladi.

"Texnologiyalardagi so'nggi yangilanishlar: Qanday o'rganish kerak?" - Bu maqola texnologiyalardagi so'nggi yangilanishlar haqida ma'lumot beradi va ularni o'rganish uchun qanday yo'llar borligini tahlil qiladi.

Natijalar. Kotlin-Yana bir rasmiy va kamroq mashhur til. Bundan tashqari, Android Studio tomonidan qo'llab-quvvatlanadi, sintaksisi bilan ajralib turadi.

Java sintaksisi kotlinga qaraganda ancha murakkab kodni nazarda tutadi. Misol uchun, Android-ning ishlab chiqaruvchisi ushbu ikki dasturlash tilida maydonmatnini tayinlaydi:

Java

```
final TextView helloTextView = (TextView) findViewById(R.id.text_view_id);  
helloTextView.setText("Hello world");
```

Kotlin

```
helloTextView.text = "Hello world"
```

Unity-kompyuter o'yinlarini ishlab chiqishning o'zaro platformali muhitidir. Birlik shaxsiy kompyuterlar, o'yin konsollari, mobil qurilmalar, Internet ilovalari va boshqalarni o'z ichiga olgan 20 dan ortiq turli xil operatsion tizimlar ostida ishlaydigan ilovalarni yaratishga imkon beradi. Unity ning chiqarilishi 2005 yilda bo'lib o'tdi va o'sha paytdan boshlab doimiy rivojlanish davom etmoqda.

Pythonni tarixi-Python Guido van Rossum tomonidan sakson va sakkizinchi yillarda Niderlandiyadagi Matematika va informatika ilmiy tadqiqot institutida ishlab chiqildi.

Python ABC, Modula-3, C, C ++, Algol-68, SmallTalk va Unix shell kabi boshqa ko'plab tillardan va boshqa skript tillaridan olingan.

Python xususiyatlari: Pythonning xususiyati quyidagilarni o'z ichiga oladi:

O'qish oson: Python nisbatan kam kalit so'zlar, oddiy tuzilish va aniq belgilangan sintaksisga ega. Bu o'rganuvchini qisqa vaqt ichida yodlab olish imkonini beradi.

O'qish oson: Python kodi juda aniq va ko'zga ko'rinadigan bo'ladi.

Oson ishlash: Pythonning muvaffaqiyati – manba kodi juda oson.

Keng standart kutubxona: Pythonning eng qudratli jihatlaridan biri kutubxonaning asosiy qismi juda portativ va UNIX, Windows va Macintosh-da o'zaro faoliyat platformalar bilan mos keladi.

Interaktiv usul: Pythonda ishlashda terminalda ishlash uchun juda qulay terminalda test qilib ko'rsa bo'ladi.

Portativ: Python keng apparat platformalarida ishlaydi va barcha platformalarda bir xil interfeysga ega.

Kengaytirilgan: Python tarjimoniga past darajadagi modullarni qo'shishingiz mumkin. Ushbu modullar dasturchilarni o'zlarining vositalarini samaraliroq bo'lishiga qo'shish yoki sozlash imkonini beradi.

Ma'lumotlar bazasi: Python barcha ma'lumotlar bazasini qo'llab quvvatlaydi.

GUI dasturlash: Python Windows MFC, Unix, X Window kabi platformalarga GUI dasturlar tuzishni qo'llab quvvatlaydi.

Moslashuvchan: Python, qobiq buyruq fayliga qaraganda katta dasturlarga yanada yaxshi tuzilish va qo'llab-quvvatlash imkonini beradi.

Muhokama. C/C++ C tillari yuqori ko'rsatkichga ega bo'lib, ayniqsa, mobil 3D o'yinlari kabi og'ir dasturlash imkonini beruvchi til. Android NDK sizga C/C++ da faqat dasturning bir qismini, masalan, Java orqali dasturga ulanishi mumkin bo'lgan kutubxonani yozish imkonini beradi.

Dart - veb ilovalar va mobil ilovalar kabi mijozlarni rivojlantirish uchun mo'ljallangan dasturlash tilidir. Google tomonidan ishlab chiqilgan va server va ish stoli ilovalarini yaratish uchun ham foydalanish mumkin bo'lgan dasturlash tili. C# yordamida Androidda dasturlash Xamarin platformasini nazarda tutadi. Shu bilan siz Android va iOS uchun C# da bitta dastur imkonini yaratishingiz mumkin.

Java dasturlash tili va platforma Javada asosan 4 turdagi dasturlar yoziladi:

1) Standalone applications – Linux, Mac yoki Windowsga o'rnatib, kundalik ishlatadigan dasturlarimiz: mp3 player, ofis, antivirus kabilar. Ular AWT, Swing yoki JavaFX texnologiyalari orqali tuziladi.

2) Web Applications – tarmoq orqali ishlovchi ixtiyoriy dasturlar. Eslatma: veb dasturlar ikki qismdan, server tomon hamda klient tomon (brauzer) dan iborat. Javada faqat server tomoni uchun yoziladi. Bunda servlet, jsp, jsf kabi fundamental texnologiyalardan boshlab Spring, Play kabi freymworklar qol keladi. Umuman olganda brauzer uchun HTML, CSS hamda Java Scriptdan boshqa tilda yozib bolmaydi.

3) Enterprise Applications – bu dasturlar yirik salmoqqa ega bolib, odatda katta jabhalarda ishlatiladi. Banklar, tashkilotlar yoki astronomiya kabi sohalarda. Ular yuqori xavfsizlik, yuklamani (nagruzka) serverlarga teng taqsimlash (load balancing) yoki klasterlash (clustering – katta tizimdan huddi yagona obyekt sifatida foydalanish) kabi sifatlarni talab qiladi. Javada bular bor.

4) Mobile Applications – Mobil qurilmalarga mos dasturlarni ham Javada yozish mumkin. Androiddan boshlab, Java ME (JME – Java Micro Edition) gacha. JME ga misol qilib, Nokia telefonlarimiz uchun ishlangan JAR dastur va oyinlarni misol keltirish mumkin.

Java bir necha qismlarni o'z ichiga oladi va ular:

1. Simple (oddiy)
2. Object-Oriented (obyektga yo'naltirilgan)
3. Platform independent (mustaqil platformalar)
4. Secured (himoyalangan)
5. Robust (kuchli)
6. Architecture neutral (neytral arxitektura)
7. Portable (ixcham)
8. Dynamic (dinamik)
9. Interpreted (interpretatsiyalangan)
10. High Performance (yuqori tezlik)
11. Multithreaded (ko'p potokli)
12. Distributed (model bo'yicha taqsimlanish)

Mobil qurilmalar uchun OT larning qo‘llanilish ko‘rsatkichlari

Xulosa. Xulosa shundan iboratki dunyodagi eng mashhur mobil operatsion tizimlar, mobil qurilmalarga dasturiy vositalar yaratish uchun platformalar va ular haqida tushunchalar yoritib berildi. Java va python dasturlash tillari haqida keng malumotlar keltirib o‘tildi. JavaScript: Web ilovalarini va mobil ilovalarni yaratishda mashhur dasturlash tili. React Native, Ionic, NativeScript kabi frameworklar orqali mobil ilovalar yaratishda foydalaniladi. Node.js: Server tomoni dasturlash uchun mashhur texnologiya. Mobil ilovalar uchun server tomoni loyihasini Node.js orqali yaratish mumkin. Swift: iOS platformasi uchun ishlab chiqilgan dasturlash tili. Mobil ilovalarni iOS platformasi uchun yaratishda foydalaniladi. Objective-C: Swiftning oldindan kelgan, iOS platformasi uchun ishlab chiqilgan boshqa dasturlash tili. Xozirgi kunda Swift bilan birga foydalaniladi. Python: Oson va sodda dasturlash tili. Mobil ilovalarni Python tilida yaratishda foydalanish mumkin, masalan, Kivy frameworki orqali. Har bir dasturlash tili o‘zining afzalliklari va qulayliklari bor. Yangilanishlarni kuzatib borish va yangi texnologiyalarni o‘rganish muhimdir, chunki mobil ilovalar sohasida tez-tez yangilanishlar bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Beginning App Development with Flutter: Create Cross-Platform Mobile Apps. Rap Payne. APress. 2019.
2. Google Flutter Mobile Development Quick Start Guide: Get up and running with iOS and Android mobile app development. Prajyot Mainkar, Salvatore Giordano. Packt Publishing. 2019.
3. UX-дизайн. Практическое руководство по проектированию опыта взаимодействия. Расс Унгер и Кэролайн Чендлер. Издательство Символ-Плюс. 2011.
4. UX-стратегия. Чего хотят пользователи и как им это дать. Джейми Леви. Издательство «Питер», 2017.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.